

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадullaевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

Jumladan, subyektning tashabbusi, jismoniy yoki aqliy salohiyati yetarli bo'lishiga qaramay, faol biznes yuritishga to'sqinlik qilib turgan eng katta omil bu moliyaviy resurslarning yetishmovchiligi hisoblanadi. Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mamlakatning turli jabhalarida o'zining ijobiy natijasini beradi. Xususan:

- jamiyatning o'rta qatlami salmog'ining ortishiga;
- yangi ish o'rinlarining yaratilishiga;
- iqtisodiy faol aholi ulushining o'sishiga;
- ishlab chiqarishda yangi texnologiya, uskuna va boshqaruv usullarining joriy qilinishiga;
- yangi bozor maydonlarining egallanishiga;
- mamlakatning boshqa sohalarida ham ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, Ye.G.Yasina fikricha, "kichik biznes deganda mulkdor va boshqaruvchining bir shaxsda birlashishi bilan tavsiflanadigan tadbirkorlik shakli tushuniladi".

Bundan tashqari, "kichik biznes" tushunchasining boshqa ta'riflari keltirilgan. N.M. Rakutina o'z ma'nosiga ko'ra "kichik biznes" tushunchasining ta'rifiga yaqin bo'lgan ushbu tushunchaga kengroq ta'rif beradi: "Kichik biznes chakana savdo ishlab chiqarishning asosi bo'lgan iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i bo'lib, iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini, yalpi ichki mahsulotning tuzilishi va sifat xususiyatlari, jamiyatning demokratlashganlik darajasini belgilaydi".

Amerikalik olim, "Biznes tadqiqotlari" muallifi Alan Xosking "biznes" tushunchasini "jismoniy shaxslar, korxonalar yoki tashkilotlarning manfaatdor shaxslar yoki tashkilotlarning o'zaro manfaati uchun tabiiy ne'matlarni olish, tovarlarni ishlab chiqarish yoki sotib olish va sotish yoki boshqa tovarlar, xizmatlar yoki pul evaziga xizmatlar ko'rsatish bo'yicha amalga oshiradigan faoliyati" deb tarif keltirgan.

Biznesning kichik bo'lishi esa uning bir qancha mezonlari asosida ro'y beradi. Bulardan eng asosiysi bu ishchilar sonidir. Shuningdek, V.I. Demkovich, "korxonalarni kichik deb tasniflashning asosiy miqdoriy mezonlari band bo'lgan xodimlar soni, yalpi tushumlar hajmi, to'langan soliqlar hajmi, aktivlar qiymati va boshqalardir", deb fikr bildirgan.

Maxalliy olimlardan biri M.Eshovning fikriga ko'ra, "kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini aniqlash ikkita miqdoriy mezon asosida amalga oshirilishi lozim: korxonada band bo'lgan ishchilar soni va korxonaning yillik tovar aylanmasi. Bu esa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyatiga mos tushadi".

Keltirilgan fikrlarni umumlashgan talqinini Maydanevich va Bedrikning tadqiqotlarida ko'rish mumkin. "Kichik biznes - bu amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan, har qanday tashkiliy-huquqiy shakldagi va mulkchilik shaklidagi yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning tizimli, tashabbuskor, mustaqil faoliyati bo'lib, tasniflash mezonlariga, amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkaziladigan va daromad olish maqsadida o'z nomidan, o'z tavakkalchiligida va o'z javobgarligida amalga oshiriladigan kichik korxonalaridir".

Kichik biznes mohiyati ko'plab olimlar tomonidan yoritib berilganiga qaramay, O'zbekistonda kichik biznes sohasini moliyaviy ta'minotining iqtisodiy ahamiyati yetarlicha o'rganilmagan. Darhaqiqat, kichik biznes subyektlari faoliyatining eng asosiy maqsadi daromad olish bo'lib, uni amalga oshirishda tadbirkor qator tavakkalchiliklarga boradi. Lekin, faoliyatni amalga oshirishning zarurati daromad olish bo'lishiga qaramay, kichik biznes subyektning harakatga kelishning boshlang'ich nuqtasi uning moliyaviy ta'minotiga borib taqaladi. Har qancha muvaffaqiyatli yoki zaruriy loyixa bo'lishiga qaramay, uning moliyaviy asosi bo'lmas ekan, tadbirkor bir nuqtada turg'un qolishi ehtimoli katta.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minotini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ma'lumotlar so'rovnomalar va intervyular orqali yig'ildi. Birlamchi ma'lumotlar kichik biznes vakillari va moliyaviy tashkilotlar mutaxassislaridan olindi. Ikkilamchi ma'lumotlar davlat statistikasi va xalqaro tashkilotlar tahlillaridan yig'ildi. Ma'lumotlar regressiya va korrelyatsion tahlil yordamida qayta ishlanib, moliyaviy ta'minotga ta'sir qiluvchi asosiy omillar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznesning moliyaviy ta'minoti mexanizmini yoritishda, avvalo, "kichik biznes" tushunchasining mohiyatini aniqlash zarur deb hisoblaymiz. Ushbu tushunchani aniqlashda turli yondashuvlar mavjud bo'lib, umumiy qabul qilingan talqin muallifning subyektiv idrokiga, kichik tadbirkorlikning davlatga va qaysi tarmoqqa mansubligiga, shuningdek, boshqa omillarga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda ko'pincha

“kichik biznes” yoki “kichik tadbirkorlik” atamaları ishlatiladi, ular deyarli bir xil ma’noga ega. Bu holat qonunchilik hujjatlarida ham kichik biznes va kichik tadbirkorlik talqinida keltirilgan bo’lib, o’z isbotini topgan.

Huquqiy nuqtai nazardan, kichik biznes — bu tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanuvchi yakka tadbirkorlar, mikrofirmalar va kichik korxonalar yig’indisi hisoblanadi. Ushbu holat qonun hujjatlarida aniq belgilangan. Masalan, O’zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to’g’risida”gi 328-sonli Qonunida kichik tadbirkorlik subyektlari sifatida quyidagilar ko’rsatiladi:

1) **yakka tartibdagi tadbirkorlar;**

2) ishlab chiqarish tarmoqlaridagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan yigirma kishi, xizmat ko’rsatish sohasidagi va ishlab chiqarish bilan bog’liq bo’lmagan boshqa tarmoqlardagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan o’n kishi, ulgurji, chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlaridagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan besh kishi bo’lgan **mikrofirmalar;**

3) quyidagi tarmoqlardagi: yengil, oziq-ovqat sanoatidagi va qurilish materiallari sanoatidagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan ikki yuz kishi; metallga ishlov berish va asbobsozlik, yog’ochsozlik, mebel sanoatidagi, shuningdek qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohasidagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan yuz kishi; mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg’i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo’jaligi mahsulotlari yetishtirish va ularni qayta ishlash, qurilish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohasidagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan ellik kishi; fan, ilmiy xizmat ko’rsatish, transport, aloqa, xizmat ko’rsatish sohalari (sug’urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda ishlab chiqarish bilan bog’liq bo’lmagan boshqa sohalardagi, band bo’lgan xodimlarining o’rtacha yillik soni ko’pi bilan yigirma besh kishi bo’lgan kichik korxonalar tushuniladi.

Shu nuqtai nazardan, biz o’z tadqiqot ishimizda kichik biznes subyektlari faoliyatining moliyaviy ta’minoti mexanizmlarini ilmiy mohiyatiga kengroq to’xtalishni lozim topdik. Kichik biznesni moliyaviy ta’minoti turli usullar va vositalar bilan amalga oshirilishi mumkin. Quyida jahon amaliyotida kichik biznesni moliyaviy qo’llab-quvvatlashning asosiy turlari keltirilgan:

1. Kreditlar va ssudalar: Banklar va moliya institutlari kichik biznes subyektlariga joriy faoliyatni qo’llab-quvvatlash, biznesni kengaytirish, asbob-uskunalar sotib olish va boshqa ehtiyojlarni qo’llab-quvvatlash uchun kreditlar beradi.

2. Investitsiyalar: tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi loyihalar yoki innovatsiyalarni amalga oshirish uchun xususiy investorlar, venchur fondlari yoki davlat tashkilotlaridan investitsiyalarni jalb qilish.

3. Grantlar va subsidiyalar: davlat, xalqaro tashkilotlar yoki xususiy jamg’armalar kichik biznes, startup, innovatsion loyihalar yoki ijtimoiy ahamiyatga ega tashabbuslarni qo’llab-quvvatlash uchun grantlar va subsidiyalar berishi mumkin.

4. Soliq imtiyozlari: kichik biznes subyektlariga moliyaviy yukni kamaytirish maqsadida soliq imtiyozlari, soliq stavkalarini pasaytirish yoki ayrim soliq majburiyatlaridan ozod qilish.

5. Moliyaviy maslahat: moliyaviy rejalashtirish, pul oqimlarini boshqarish, investitsiyalar, soliqqa tortish va moliyaviy faoliyatning boshqa jihatlari bo’yicha maslahatlar.

6. Lizing va faktoring: pul oqimini yaxshilash va risklarni kamaytirish uchun asbob-uskunalar yoki faktoring sotib olish imkoniyati.

Ushbu va boshqa moliyaviy qo’llab-quvvatlash shakllari kichik biznesning rivojlanishi, o’sishi va bozorda muvaffaqiyatli raqobatlashishiga yordam beradi.

Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta’minoti deganda biznesni moliyalashtirishning shakl va usullari, tamoyillari va shartlari majmui tushuniladi. Bu borada ilmiy tadqiqotlarga yuzlanamiz.

Iqtisodiy adabiyotlarda “moliyaviy ta’minot” tushunchasi ko’plab talqinlarga ega. Ba’zi mualliflar tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirishni oddiy va kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni moliyaviy qo’llab-quvvatlash shakllari va usullari, tamoyillari va shartlari majmui sifatida tushunadilar. Yana boshqa mualliflarning ta’kidlashicha, “xarajatlarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash jarayoni o’z-o’zini moliyalashtirish (o’z mablag’lari hisobidan), kreditlash (kreditlar hisobidan) va davlat tomonidan moliyalashtirish (budjet va budjetdan tashqari mablag’lar hisobidan) shaklida amalga oshirilishi mumkin”.

Ilmiy adabiyotlardan ma’lumki kichik biznes subyektlari faoliyatining moliyaviy ta’minoti mexanizmi uch tarmoqdan iborat bo’lishi mumkin, bular o’z mablag’lari hisobiga, jalb qilingan va qarz olingan mablag’lar hisobiga moliyalashtirish. Buni boshqacha aytganda ichki va tashqi moliyaviy ta’minot manbalari deb atash ham mumkin.

1-rasm. Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirish manbalari¹.

Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishning ichki manbalari korxonaning o'z mablag'laridan, jumladan, sof foyda va amortizatsiyadan foydalanishni nazarda tutadi. Ichki moliyalashtirish quyidagi afzalliklarga ega: korxonaning o'z mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish barqaror bo'ladi, tashqi moliyalashtirish bilan bog'liq xarajatlar minimallashtiriladi hamda qo'shimcha xarajatlarni qoplash manbalari oldindan ma'lum bo'lgani uchun korxonaning rivojlanishi bilan bog'liq boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni soddalashtiriladi.

Tashqi moliyalashtirish manbalari esa davlat, moliya-kredit tashkilotlari, nomoliyaviy kompaniyalar va fuqarolarning mablag'laridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu mablag'lar qarz asosida, ya'ni belgilangan shartlarda to'lash va qaytarish majburiyati bilan taqdim etiladi. Bundan tashqari, korxonaga ta'sischiylardan moliyaviy resurslarni jalb qilish ham tashqi moliyalashtirishning muhim manbalaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, kichik biznes subyektlari faoliyatining moliyaviy ta'minoti iqtisodiyotning ushbu tarmog'ini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashda muhim vosita hisoblanadi va ishbarmonlik faolligi hamda iqtisodiy o'sish uchun sharoitlarni yaxshilashga yordam beradi. Korxonalarni moliyalashtirishning turli manbalari mavjud bo'lib, moliyalashtirish mexanizmlari quyidagilardan iborat:

- o'zini o'zi moliyalashtirish;
- kapital bozori mexanizmlari orqali moliyalashtirish;
- bank va nobank kreditlari;
- budjetdan moliyalashtirish;
- moliyalashtirishning muqobil usullari.

Kichik biznesning o'zini o'zi moliyalashtirish – tadbirkorning tashqi moliyalashtirish manbalarini jalb qilmasdan, o'z mablag'lari va resurslari hisobidan biznesini moliyalashtirish jarayonidir. Ushbu yondashuv tadbirkorlarga o'z biznesi ustidan to'liq nazoratni saqlab qolish, qarzlardan qochish va moliyaviy risklarni samarali boshqarish imkonini beradi. O'z mablag'lar deganda, ustav kapitali, asosiy vositalar, ishlab chiqarish maqsadlarida yordam tariqasida olingan mablag'lar va korxonaning foydadan ajratmalari hisobiga shakllangan rezerv fond tushuniladi. Ushbu mablag'lar hisobiga olinadigan foydani reinvestitsiya qilish orqali o'zini o'zi moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Kichik biznesni kapital bozori mexanizmlari orqali moliyalashtirish esa moliya bozorlariga qimmatli qog'ozlar chiqarish yo'li bilan qo'shimcha kapital jalb etishni o'z ichiga oladi. Bu usul biznesni rivojlantirish, kengaytirish,

1 Muallif ishlanmasi

innovatsion loyihalarni amalga oshirish va bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Biroq, bunday mexanizmni amalda qo'llash qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki emissiya jarayoni va qonunchilik talablari ko'p vaqt va qo'shimcha mablag'larni talab qiladi.

Kichik biznes subyektlari faoliyatining moliyaviy ta'minoti – bu moliyaviy resurslar va xizmatlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar va vositalar majmuasi bo'lib, uning iqtisodiy mohiyati kichik biznesning barqaror faoliyat yuritishi va rivojlanishi uchun zarur moliyaviy resurslardan foydalanishni ta'minlashdan iboratdir. Bu moliyaviy ta'minot o'zini o'zi moliyalashtirish, kapital bozori mexanizmlari orqali moliyalashtirish, bank kreditlari, budjetdan moliyalashtirish va muqobil usullar asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi O'RBQ-328-son Qonuni. <https://lex.uz/acts/2006789>
2. Demkovich V.I. "Maloe i srednee predprinimatelstvo: sovremennyye vyzovy" // Dengi i kredit. - 2015. - №11. - S.12.
3. Lapusta M.G. Predprinimatelstvo: uchebnik. - 3-e izd., ispr. i dop. - M.: INFRA-M, 2014. - 248 s.
4. Maidanovich Yu.P., Bedrik K.A. "Maly biznes: ponyatie i preimushchestva" // Ekonomicheskie nauki, 2017.
5. Maloe predprinimatelstvo v Rossii: proshloe, nastoyashchee i budushchee. / Pod obshch. red. E.G. Yasina. - M.: Fond "Liberalnaya missiya", 2018. - 31 s.
6. Rakutina N.M. "Sovremennyye problemy rossiyskogo malogo biznesa" // Natsionalnye proekty. - 2010. - №12. - S.83.
7. Kurs predprinimatelstva: monografiya / A. Hosking; red. V. Rybalkin. - M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1993. - 350 s. (Per. izd.: Business Studies: Textbook / A. Hosking. - London, 1990).
8. Eshov M. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar. - Toshkent: Ma'naviyat, 2017. - 16 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

